

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqto'v Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA 6-7- YOSHLI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORGARLIK MONITORINGINI TASHKIL ETISH

Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi
Kokand university Ta'lim tarbiya nazariyasi va
metodikasi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda 6–7 yoshli bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasini monitoring qilishning ahamiyati, metodlari va natijalari tahlil qilinadi. Tadqiqot pedagogik kuzatuv, diagnostik testlar, intervyu va statistik tahlil kabi usullar asosida olib borilgan. Tadqiqot bolalarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirish va pedagogik metodlarni takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: maktabga tayyorgarlik, monitoring, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, pedagogik metodlar, maktabgacha ta'lim, nutq rivoji, test usullari, pedagogik kuzatuv, diagnostik baholash, mustaqil fikrlash.

Abstract: This study analyzes the significance of monitoring the school readiness of 6–7-year-old children, its methods, and results. The research was conducted based on pedagogical observation, diagnostic tests, interviews, and statistical analysis. The study presents recommendations aimed at increasing children's motivation for learning and improving pedagogical methods.

Key words: school readiness, monitoring, cognitive development, social-emotional development, pedagogical methods, preschool education, speech development, testing methods, pedagogical observation, diagnostic assessment, independent thinking.

Аннотация: В данном исследовании анализируется значимость мониторинга готовности детей 6–7 лет к школе, его методы и результаты. Исследование проводилось на основе педагогического наблюдения, диагностических тестов, интервью и статистического анализа. В работе представлены рекомендации, направленные на повышение мотивации детей к обучению и совершенствование педагогических методов.

Ключевые слова: готовность к школе, мониторинг, когнитивное развитие, социально-эмоциональное развитие, педагогические методы, дошкольное образование, развитие речи, тестовые методы, педагогическое наблюдение, диагностическая оценка, самостоятельное мышление.

KIRISH

“Hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: ta'lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi.”¹

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlash jarayoni bolaning kelajakdagi ta'limdagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim bosqichlardan biridir. Ushbu davrda bolalarning intellektual, psixologik, jismoniy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishi monitoring orqali baholanadi. Monitoring bolalarning maktabga tayyorlik darajasini aniqlash, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va ta'lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Maktabga tayyorgarlik jarayonida bola tafakkuri, nutqi, mayda va yirik motorikasi, diqqat va xotira kabi ko'nikmalari rivojlanishi lozim. Shu bilan birga, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyati ham muhim o'rin tutadi. Monitoring natijalari asosida pedagoglar va ota-onalar bolalarning individual ehtiyojlarini aniqlab, ularni maktabga tayyorlash bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni belgilashlari mumkin.

¹ <https://uza.uz/posts/56526> (Shavkat Mirziyoyev. 2024-y. 19-oktabr).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabga tayyorgarlik bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi ko'p jihatdan ularning kognitiv, ijtimoiy-emotsional va fiziologik rivojlanishiga bog'liq. Tadqiqotchilar maktabga tayyorgarlikning asosiy omillarini aniqlashgan bo'lib, ular orasida nutq rivoji, ijodiy tafakkur, motorika ko'nikmalari va mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, pedagogik va psixologik manbalarda monitoringning zarurligi qayd etilib, uning metodlari va vositalari haqida ko'plab yondashuvlar taklif qilingan. Tadqiqotlarda test usullari, kuzatuv, diagnostik intervyular va o'yin texnikalaridan foydalanish samarali ekanligi ta'kidlanadi. Bundan tashqari, xalqaro tajribada maktabgacha ta'lim muassalarida tayyorgarlik monitoringining muayyan mezonlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular bolaning har tomonlama rivojlanishini baholashga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotda maktabga tayyorgarlik monitoringini amalga oshirish uchun sifat va miqdoriy tadqiqot metodlaridan foydalaniladi. Sifat tahlili doirasida bolalarning rivojlanish darajasini baholash uchun pedagogik kuzatuv va psixologik intervyular o'tkaziladi. Miqdoriy metodlar esa bolalarning bilim va ko'nikmalarini maxsus diagnostik testlar orqali baholashni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, diagnostik testlar, intervyu va so'rovnomalar hamda statistik tahlil metodlaridan foydalaniladi. Pedagogik kuzatuv orqali bolalarning o'quv jarayoniga moslashish darajasi aniqlanadi. Diagnostik testlar yordamida nutq, tafakkur va xotira rivojlanishi o'lchanadi. Intervyu va so'rovnomalar ota-onalar hamda pedagoglarning fikrlarini aniqlash imkonini beradi. Statistik tahlil usuli esa to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlash va asosli xulosalar chiqarish imkonini ta'minlaydi. Ushbu metodologiya bolalarning maktabga tayyorlik darajasini aniqlashga va monitoring natijalari asosida ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 6–7 yoshli bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi individual rivojlanish xususiyatlari va ta'lim muhitiga bog'liq. Pedagogik kuzatuv va diagnostik testlar natijalariga ko'ra, bolalarning kognitiv qobiliyatlari, nutq rivoji va ijtimoiy moslashuv darajasida sezilarli farqlar mavjud.² Tahlil qilingan ma'lumotlarga ko'ra: bolalarning 60%i maktabga psixologik jihatdan tayyor bo'lib, mustaqil fikrlash va o'quv faoliyatiga motivatsiya yetarli darajada rivojlangan. 25% bolalar uchun ijtimoiy-emotsional moslashuv muammolari kuzatilib, ularga qo'shimcha psixologik-pedagogik yordam zarurligi aniqlangan. 15% bolalar esa asosiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lib, ularga individual yondashuv talab etiladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, tizimli monitoring va individual yondashuv orqali bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasini oshirish mumkin. Shu sababli, ta'lim dasturlarini yanada moslashtirish va pedagogik metodlarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.³ Maktabga tayyorgarlik monitoringi bolalarning turli jihatlarini baholash orqali ularning intellektual, ijtimoiy va jismoniy rivojlanish darajasini aniqlashga yordam beradi. Ushbu jarayon bolalarning kelajakdagi akademik muvaffaqiyatiga va ijtimoiy moslashuviga ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biri hisoblanadi. Monitoring jarayonida bolalarning maktabga tayyorligi quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha baholanadi: kognitiv rivojlanish, ijtimoiy-emotsional rivojlanish va jismoniy rivojlanish.

Kognitiv qobiliyatlar miyaning asosiy funksiyalari sifatida fikrlash, o'qish, o'rganish, ma'lumotni saqlash, fikr yuritish va diqqatni jamlashni osonlashtiradi. Ular kiruvchi ma'lumotlarni olish va uni kundalik hayotda, maktabda hamda ishda qo'llanadigan bilimlar bankiga qo'shish uchun xizmat qiladi. Kognitiv qobiliyatlar muammoni hal qilish, ma'lumotni eslab qolish va qaror qabul qilishda qo'llaniladi.⁴ Masalan, bolaning sanash, shakllarni ajratish, sabab–oqibat aloqalarini tushunish qobiliyati, so'z boyligi, jumlar tuzish qobiliyati va o'z fikrlarini aniq ifodalash darajasi, shuningdek turli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish qobiliyati baholanadi. Rossiya olimlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkur darajasi ularga berilgan vizual va verbal topshiriqlar orqali samarali baholanadi. Ayniqsa, xotira va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar bolaning o'quv jarayoniga tayyorgarligini

2 Gulnora Ulashovna Xolboyeva. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta'limiga tayyorgarligini shakllantirishning mazmuni, pedagogik-psixologik talablari // Academic research in educational sciences. 2022. №3. 794-b.

3 M. Q. Raxmanova, U. A. Ismadiyarova. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlashda aqliy tarbiyaning roli // Academic research in educational sciences. 2021. №4. 516-b.

4 Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li. Kognitiv ta'lim nazariyasi va rivojlanishi: nodavlat oliy ta'lim misolida // Образование и инновационные исследования (2023 год № 11). 347-b.

kuchaytiradi. Ijtimoiy-emotsional rivojlanish esa bolaning atrof-muhit bilan qanday o'zaro aloqada bo'lishini, his-tuyg'ularini qanday boshqarishini va jamoada o'zini qanday tutishini belgilaydi.

Bola tengdoshlari va kattalar bilan qanday muloqot qilishini tushunishi, yangi muhitga va yangi talab-qoidalarga qanday moslashishi hamda o'z his-tuyg'ularini qanday ifodalashi va boshqalarning his-tuyg'ularini qanday tushunishi baholanadi. AQShda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bolalarning maktabga moslashuvi ularning oilaviy muhiti va ota-onalar bilan muloqot darajasiga bog'liq. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy mashg'ulotlar va jamoaviy o'yinlar ularning bu boradagi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy rivojlanish esa bolaning umumiy jismoniy faolligi, harakat koordinatsiyasi va mayda-yirik motorika qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.⁵ Bu jihatlar bolaning yozuv va chizuv qobiliyatlarini shakllantirish, e'tibor qaratish va umumiy sog'lig'ini mustahkamlash uchun muhim hisoblanadi.

Bolaning qo'l-oyoqlari va barmoqlari bilan mayda va aniq harakatlarni amalga oshirish qobiliyati, yugurish, sakrash, muvozanatni saqlash kabi harakatlar orqali umumiy jismoniy tayyorgarligi va uzoq vaqt davomida faollikni saqlab qolish, charchoqni qanday his qilishi va jismoniy mashg'ulotlarga qanchalik qiziqish bildirishi baholanadi. Yevropada olib borilgan tadqiqotlarda bolalarning jismoniy rivojlanishi va maktabdagi muvaffaqiyatlari o'rtasida bevosita bog'liqlik borligi aniqlangan. Ayniqsa, muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullangan bolalar e'tibor va intellektual faollik jihatidan ancha yuqori natijalarga erishgan. Monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, tizimli yondashuv va individual monitoring bolalarning maktabga tayyorlanishida sezilarli natijalar beradi.

Har bir bolaning o'ziga xos rivojlanish xususiyatlarini inobatga olgan holda monitoring o'tkazish ularning maktabdagi muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi. Shu sababli quyidagi tavsiyalar dolzarb hisoblanadi: maktabgacha ta'lim muassasalarida monitoring jarayonini takomillashtirish, ya'ni har bir bola uchun individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish va kuzatib borish; pedagoglarning malakasini oshirish, ularni yangi baholash usullari bilan tanishtirish, bolalar bilan individual ishlash bo'yicha treninglar tashkil etish; ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, uyda bolaning tayyorgarligini oshirish uchun metodik ko'rsatmalar berish; jismoniy va ijtimoiy mashg'ulotlarni kuchaytirish, bolalarning nafaqat intellektual, balki ijtimoiy va jismoniy jihatdan ham rivojlanishiga e'tibor qaratish. Umuman olganda, maktabga tayyorgarlik monitoringi bolalarning kelajakdagi o'quv jarayoni va hayotiy muvaffaqiyatlariga mustahkam poydevor yaratadi. Shu boisdan, bu jarayonni yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish ta'lim tizimi uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari 6–7 yoshli bolalarning maktabga tayyorgarligi ta'lim jarayonining muhim bosqichi ekanligini ko'rsatdi. Monitoring orqali bolaning intellektual, ijtimoiy-emotsional va fiziologik jihatdan tayyorlik darajasi baholanib, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari aniqlandi. Bolalarning aksariyati maktabga psixologik jihatdan tayyor bo'lsa-da, ularning ijtimoiy moslashuvi va mustaqil fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantirish zarur.

Diagnostik natijalar asosida individual yondashuvni kuchaytirish hamda pedagogik usullarni takomillashtirish lozim. Ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali bolalarning maktabga muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlash mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda maktabga tayyorgarlik monitoringining zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan yangi usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Юсупова П. Мактабгача тарбия педагогикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1993.
2. Хасанбоева О.У. ва бошқ. Мактабгача таълим педагогикаси. – Т.: Илм зиё, 2006.
3. Содиқова Ш.А. Мактабгача педагогика. – Т.: Тафаккур сарчашмалари, 2013.
4. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti. – Т.: 2020.
5. Qodirova F.R. va boshqalar. Nutq rivojlantirish metodikasi. – Т.: 2019.
6. Xolboyeva G.U. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta'limiga tayyorgarligini shakllantirishning mazmuni, pedagogik-psixologik talablari // Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – №3.
7. Raxmanova M.Q., Ismadiyarova U.A. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlashda aqliy tarbiyaning roli // Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – №4.

5 Altibaeva G, Siddiqov Sirojiddin Shuhrat O'g'li. Maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirishga doir o'yinlar // carjis. 2022. №Special Issue 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarda-mayda-motorikani-rivojlantirishga-doir-o-yinlar> (дата обращения: 24.03.2025). 99-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.